

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA ULARNING BOLALAR HAMDA O‘SMIRLARNING IJTIMOIIY VA PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARIGA TA’SIRI

Shamsiddinov Sadriddin Saparovich

TMC instituti katta o‘qituvchisi

sadriddinshams2408@gmail.com

+99893-355-70-49

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15268625>

***Annotatsiya.** Ushbu maqola o‘smirlarning virtual kiberfazoga tobora ko‘proq jalb etilishi va bu faoliyatning ularning ijtimoiy va psixologik xususiyatlariga, shuningdek, miyaning eng muhim tizimlarining ishlashiga ta’siri muammosini o‘rganadi. O‘smirlarning dam olish vositasi sifatida video o‘yinlar va ijtimoiy tarmoqlardagi muloqotdan foydalanish chastotasining yaqin va eng yuqori ko‘rsatkichlari tahlil qilinadi. Shu bilan birga, zamonaviy ilmiy adabiyotlar guvohlik berishicha, yangi texnologiyalar foydalanuvchilari sonining o‘sishi, yangi sharoitlarda shakllanayotgan va rivojlanayotgan inson psixikasi va miyasiga axborot muhitining ta’siri haqidagi bilimlarning to‘planishidan o‘zib ketmoqda.*

***Kalit so‘zlar:** raqamli texnologiyalar, geyminglik, ijtimoiy tarmoqlar, internet-qaramlik, o‘smirlar, kognitiv va psixofiziologik jarayonlar.*

Raqamli texnologiyalar - axborotni qayta ishlashni tezlashtirish, ishonchli saqlash va iste’molchiga qulay shaklda yetkazish uchun analog signalni diskret kodga o‘tkazish jarayonidan foydalanadigan axborot bilan ishlash texnik tizimlari - so‘nggi 20-25 yildagi ilmiy-texnologik inqilobning sezilarli natijasi hisoblanadi. Texnologik yangiliklarni ijtimoiy hayotga, ta’lim tizimiga va tibbiyotga joriy etish, shubhasiz, juda muhim natijalarga olib kelmoqda hamda bu soha mutaxassisleri va keng jamoatchilik tomonidan ijobiy baholanmoqda. Hozirgi kunda turli murakkablik darajasidagi kompyuter dasturlari ko‘rinishidagi raqamli mahsulotlar gumanitar tadqiqotlarda, jumladan psixologiya va pedagogikada, shuningdek neyrofanlarda psixodiagnostik usullar sifatida qo‘llanilmoqda. Raqamli texnologiyalar elektron pochta orqali tezkor xabar almashish tizimi sifatida internet-kommunikatsiyalarning rivojlanishiga turtki bo‘ldi. Ijtimoiy tarmoqlar internetning tabiiy rivojlanish natijasi bo‘lib, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlardagi "hayot" o‘smirlar va yoshlar uchun odatiy holga aylanib qolgan.

So‘nggi yillardagi statistik ma’lumotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish barcha mamlakatlarda eng mashhur onlayn mashg‘ulotlardan biri sanalmoqda.

2020-yilda butun dunyo bo‘ylab 3,6 milliarddan ortiq kishi ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan bo‘lsa, 2025-yilga kelib ularning soni deyarli 4,41 milliard kishiga yetishi kutilmoqda. Internet foydalanuvchilari ijtimoiy tarmoq ilovalarida va xabar almashishda kuniga o‘rtacha 144 daqiqa vaqt sarflaydilar, bu 2015-yilga nisbatan yarim soatdan ko‘proq vaqtni tashkil etadi.

Ijtimoiy tarmoqlar bilan bir qatorda kompyuter o‘yinlari va onlayn o‘yinlar ham tobora ommalashib bormoqda. Bolalar va o‘smirlarning bilish qobiliyatlarini rivojlantirish, turli fan sohalarida bilim va ko‘nikmalarni egallashlari uchun maxsus yaratilgan rivojlantiruvchi kompyuter o‘yinlaridan foydalanishning ijobiy natijalari kuzatilmoqda. Tadqiqotchilarning

ma'lum bir qismi video o'yinlarning ta'lim tizimi va dam olish sohalarida qo'llanilishini ijobiy baholab, ularning ko'rish xotirasini, fazoviy yo'nalishni va noaniq yoki murakkab vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirishdagi ta'sirini alohida ta'kidlaydilar. Noverbal intellektga urg'u bergan holda intellektual funksiyalar tuzilmasidagi o'zgarishlar kompyuter o'yinlarining oliy ruhiy funksiyalarga yo'naltirilgan ta'sirini aniq ko'rsatadi, bunda o'zgarish darajasi o'yin amaliyoti va o'yinlar mazmuniga bevosita bog'liq.

Biroq kompyuter o'yinlariga haddan tashqari berilib ketishning salbiy oqibatlari, video o'yinlar ishqibozlari va faol o'yinchilar - geymerlarning psixologik xususiyatlaridagi jiddiy o'zgarishlar turli xil og'ishlarga olib kelishi pedagog va psixologlarni tashvishga solmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlardagi virtual muloqotlar va video o'yinlar kabi raqamli texnologiyalarning ikki asosiy turidan foydalanishning yuqori ko'rsatkichlari haqidagi dalillar keltirilgan. Bu ma'lumotlar so'rovlar va so'rovnomalarning uslubiy xususiyatlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin va o'smirlarning kibermakondagi xatti-harakatlarining tanlovchanligini to'liq aks ettirmasligi mumkin. Biroq, so'z-tushuncha intellektning sezilarli o'zgarishlari haqida deyarli hech qanday dalil keltirilmagan.

Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar foydalanuvchilari sonining tez o'sishi va yangi kompyuter qurilmalarining yaratilishi, bu nisbatan yangi sharoitlarda shakllanayotgan va rivojlanayotgan inson psixikasi va miyasiga axborot muhitining ta'siri to'g'risidagi bilimlarni to'plashdan ancha oldinga o'tib ketmoqda. Hozirgi bosqichda kompyuter va onlayn o'yinlarga, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi virtual muloqotga patologik ravishda bog'lanib qolish sabablarini o'rganish dolzarb vazifa hisoblanadi. Bu esa qaram bo'lishning yangi turi - internet qaramligining paydo bo'lishiga olib kelmoqda.

Texnologik innovatsiyalarning o'sib kelayotgan avlodning asab-ruhiy rivojlanishiga ta'siri, raqamli mahsulotlarni tadqiqot, ta'lim amaliyoti va tibbiy xizmat ko'rsatish sohasiga kiritishga nisbatan, kutilganidek ijobiy bo'lmaganligi aniqlandi. O'sib kelayotgan avlodning asab-ruhiy va kognitiv rivojlanishida raqamli qurilmalarning rolini baholashdagi ziddiyatlar, ta'lim va ijtimoiy hayotni raqamlashtirish sharoitida o'smirlarning ijtimoiy xulq-atvorini bashorat qilishdagi noaniqliklar, O'zbekiston va xorijda so'nggi o'n yillikda inson faoliyatining turli sohalariga raqamli va axborot texnologiyalarini joriy etish oqibatlarini o'rganishga qaratilgan tadqiqotlarni tahlil qilishni taqozo etadi.

Internetga qaramlik. Ijtimoiy tarmoqlar va ularning foydalanuvchilari.

Raqamli innovatsiyalarga umumiy ijobiy munosabat mavjud bo'lsa-da, texnologik inqilobning ehtimoliy salbiy oqibatlari haqida ogohlantiruvchi tadqiqotlar paydo bo'lmoqda. Xususan, Rudenkin D.V. va Rudenkina A.I. ning ishlarida o'quvchilarning 10 foizdan 20 foizgacha bo'lgan qismini internetga qaramlikka moyil xavf guruhi sifatida ko'rsatilgan. O'smirlarda internetga qaramlikning tarqalishi ularning qaysi etnoijtimoiy guruhga mansubligiga bog'liq bo'lib, turli etnik guruhlarda bu ko'rsatkich 1 foizdan 18 foizgacha o'sishi kuzatilgan. Osiyo mamlakatlarida - Xitoy, Janubiy Koreya va Yaponiya o'smirlari orasida bu turdagi qaram bo'lish holatlari yanada yuqori foizni tashkil etib, turli hududlarda 8,1 foizdan 26,5 foizgacha yetadi.

So'nggi o'n yilliklarda ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilarning keskin o'sishi bilan ajralib turadi. Hozirda ular virtual ijtimoiy munosabatlarni shakllantirish, aks ettirish va tashkil etish uchun mo'ljallangan platforma, onlayn xizmat yoki veb-sayt sifatida tushuniladi. Har

qanday ijtimoiy tarmoqqa kirish uchun foydalanuvchi shaxsiylashtirish jarayonidan o‘tishi shart, bu odatda shaxsiy profil yaratishni o‘z ichiga oladi. Bunda taqdim etilayotgan shaxsiy ma’lumotlarning to‘g‘riligi tekshirilmaydi. Foydalanuvchi haqiqiy shaxsiy ma’lumotlarini kiritishi yoki ma’lum bir qiyofa yoki surat ("nik") ostida noma’lum bo‘lib qolishi mumkin. Hatto, zarur bo‘lsa, ro‘yxatdan o‘tishda boshqa shaxsning ma’lumotlaridan foydalanishi ham mumkin.

Internetda o‘tkazilgan vaqt boshqa turdagi hordiq chiqarish va rivojlanish usullarining imkoniyatlarini siqib chiqarmoqda. Boshlang‘ich maktab o‘quvchilarining harakatli o‘yinlar va jismoniy rivojlanishga sarflaydigan vaqti birinchi sinfdan to‘rtinchi sinfgacha sezilarli darajada kamayib, asta-sekin video o‘yinlar va internet muloqotiga ajratilgan vaqtga o‘rin bo‘shatmoqda. Jismoniy faollikning pasayishi yosh me‘yorlariga yetmayotgan bolalar va o‘smirlarning umumiy chidamlilik va jismoniy salomatlik ko‘rsatkichlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Internet-addiksiyaning shakllanish xavfidan tashqari, ijtimoiy tarmoqlar o‘sib kelayotgan avlodga shaxs va jamiyat uchun xavfli bo‘lgan salbiy ta‘sirlarni o‘tkazuvchi vosita bo‘lishi mumkin. Chet el tadqiqotlarida o‘smirlar va yoshlar tomonidan tarmoqlar orqali provokatsiyalar va ekstremistik harakatlarning uyushtirilishi ko‘rsatilgan, bu Rossiyada ham o‘z tasdig‘ini topmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar orqali g‘ayriijtimoiy va davlatga qarshi xatti-harakatlarga osonlikcha jalb qilinadigan o‘smirlar bir qator shaxsiy xususiyatlarga ega bo‘lib, bularni Internetdagi adovat, qasos va nafratni ifodalovchi kontentni qabul qilishning bashoratchilari sifatida ko‘rish mumkin. Bunday shaxsiy xususiyatlarga dushmanlik, past ijtimoiy bag‘rikenglik va asossiz tajovuzkorlik kiradi. Bu xususiyatlar ularning internet muhitiga jalb qilinganlik darajasini ham, raqamli makonda ularga ekstremistik ta‘sir ko‘rsatishga bo‘lgan zaifligini ham belgilaydi. Shunday qilib, ijtimoiy tarmoqlarga haddan tashqari berilib ketish, ko‘plab bloglarni o‘qish va YouTube kanallarini ko‘rishda ishtirok etish o‘smirlarning yuqorida ko‘rsatilgan shaxsiyat xususiyatlari bilan birgalikda mutaxassislar tomonidan ekstremistik faoliyat va provokatsiyalarda ishtirok etish xavfi sifatida baholanishi lozim.

So‘nggi yillarda ijtimoiy tarmoqlarning o‘sib kelayotgan avlod ruhiyati va xulq-atvoriga ta‘siri bilan bog‘liq yana bir xavfli hodisa namoyon bo‘ldi - "o‘lim guruhleri" deb ataladigan guruhlarining tarqalishi. Bu guruhlar ishtirokchilarni o‘zini yakkalashga va o‘z joniga qasd qilishga undaydi. Yopiq jamoalar, birinchi navbatda, yoshi inqirozga to‘g‘ri keladigan, ruhiy beqarorlik va turli ta‘sirlarga oson beriluvchanlik, ya‘ni ijtimoiy konformizm xos bo‘lgan bolalar va o‘smirlarga qaratilgan.

Ta‘kidlash joizki, o‘sib kelayotgan avlodga ta‘sir ko‘rsatishning bu jinoiy shakli real psixologik asoslarga ega. Yosh psixologiyasida o‘smirlarning hayot va o‘limning mazmuni, o‘z joniga qasd qilish va qotillik mavzulariga qiziqishi ma’lum bo‘lib, bular kuchli his-tuyg‘u va kechinmalarni keltirib chiqaradi. Ijtimoiy tarmoqlar va elektron ommaviy axborot vositalarida o‘z joniga qasd qilish mavzusi tezda ommalashdi, ular yuzlab o‘smirlarning o‘z joniga qasd qilgani haqida ma’lumotlar keltirmoqda. 2016-yilda Rossiyada 700 dan ortiq o‘smir o‘z joniga qasd qilgan.

Xulosa va xulosalar

Ijtimoiy hayot amaliyotiga raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi tabiiy ravishda o‘smirlar va yoshlar orasida gadgetlardan foydalanish va internet xizmatlarini iste‘mol qilishning

o‘shiga olib keldi. Shu bilan birga, yangi texnologiyalar foydalanuvchilari sonining tez sur‘atlarda ko‘payishi, yangi sharoitlarda shakllanayotgan va rivojlanayotgan inson psixikasi va miyasiga axborot muhitining ta‘siri haqidagi bilimlarning to‘planishidan ancha ilgari ketmoqda. Alohida va muhim masala kompyuter va onlayn o‘yinlarga, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi virtual muloqotga patologik ravishda jalb bo‘lish bilan bog‘liq bo‘lib, bu oxir-oqibat 2013-2014-yillarda DSM V da qaram bo‘lishning yangi turi - internet-qaramlikning qayd etilishiga olib keldi. Videoo‘yinlar va internetga haddan tashqari berilishning neyrofiziologik omillari to‘g‘risida ishonchli va to‘g‘ri ma‘lumotlarning yetarli emasligi ba‘zi o‘smirlar va yoshlarda qaram bo‘lish sabablarini aniq belgilashga imkon bermaydi. Ushbu holat axborot muhiti omillarining ta‘siriga eng sezgir bo‘lgan psixofiziologik va fiziologik mexanizmlarni o‘rganishning dolzarbligi va ahamiyatini ta’kidlaydi.

Adabiyotlar:

1. *Axutina T.V., Korneev A.A., Matveeva Ye.Yu.* 7-9 yoshli bolalarda dasturlash va nazorat funksiyasining rivojlanishi // Moskva universiteti xabarnomasi. 14-seriya. Psixologiya. 2016. №1. 42-63-betlar.
2. *Bayeva L.V.* Onlayn madaniyat va real jamiyatda "o‘lim guruhleri" va "kolumbayn hamjamiyatlari" // Axborot jamiyati. 2019. №3. 33-42-betlar.
3. *Balashova Ye.Yu.* Inson va raqamli dunyo: munosabatlarning klinik-psixologik jihatlari // Madaniy-tarixiy paradigma sharoitida raqamli jamiyat. Xalqaro konferentsiya materiallari, Moskva, 2018 / Mas‘ul muharrirlar T.D. Martsinkovskaya, V.R. Orestova, O.V. Gavrichenko. 204-207-betlar.
4. *Bogacheva N.V.* Kompyuter o‘yinlari va geymerlarda kognitiv soha psixologik xususiyatlari // Moskva davlat universiteti xabarnomasi. 14-seriya. Psixologiya. 2014. 4-son. 120-131-betlar.
5. *Veraksa A.N., Buxalenkova D.A.* Maktabgacha yoshdagi bolalarda boshqaruv funksiyalarini rivojlantirish uchun kompyuter o‘yin texnologiyalarini qo‘llash // Rossiya psixologiya jurnali. 2017. 14-jild. 3-son. 106-132-betlar.